

A RELAÇÃO DO USO DOS ANTICONCEPCIONAIS ORAIS DE ACETATO DE CLORMADINONA + ETINILESTRADIOL VERSUS O USO DE LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL COMO FATORES DE RISCO AO DESENVOLVIMENTO DA TROMBOSE VENOSA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 27 - Edição 127 OUT/23](#)
[SUMÁRIO / 03/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10069500

Karoline Pinto Melo¹

Victor Silva Soares²

Omero Martins Rodrigues Junior³

RESUMO

Objetivo: Compreender a relação do uso dos anticoncepcionais orais de Acetato de Clormadinona + Etinilestradiol *versus* o uso de Levonorgestrel + Etinilestradiol como fatores de risco ao desenvolvimento da trombose venosa. **Metodologia:** Revisão bibliográfica, exploratória e qualitativa, baseada nas referências de sites, revistas, plataformas de universidades e livros acadêmicos, das plataformas SCIELO (*Biblioteca Eletrônica*

Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico, partindo do uso dos descritores: uso de anticoncepcional oral, efeitos adversos, trombose venosa e orientação farmacoterapêutica; no período de 2013 e 2023, nos idiomas português, espanhol e inglês. Como critério de exclusão foram desconsiderados os manuscritos não relacionados ao assunto, duplicados, em línguas estrangeiras e outras plataformas de busca, fora do período ao estudo. **Resultados:** Verificou-se que o uso dos anticoncepcionais orais exige uma atenção especial em suas formulações por ser um medicamento muito consumido pelo público feminino. mesmo ofertando efeitos benéficos, traz efeitos adversos que comprometem a saúde metabólica da mulher, e dentre estas reações esta o desenvolvimento da trombose venosa. Por isso, a precisão do farmacêutico na orientação farmacoterapêutica quanto aos efeitos indesejáveis dos medicamentos. **Conclusão:** Os anticoncepcionais orais analisados são fármacos bastante empregados na forma de contracepção, sendo eficazes e eficientes quando utilizados de forma correta, no entanto, ofertam um alto risco para o desenvolvimento da trombose venosa. Dessa forma, torna-se essencial a participação do profissional de farmácia em contribuir à sociedade quanto a importância de reconhecer os riscos e complicações no uso destes medicamentos.

Palavras-chave: Anticoncepcionais Orais. Fatores de Risco. Trombose Venosa. Orientação farmacêutica.

ABSTRACT

Objective: To understand the relationship between the use of oral contraceptives Chlormadinone Acetate + Ethinyl Estradiol versus the use of Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol as risk factors for the development of venous thrombosis. **Methodology:** Bibliographic, exploratory and qualitative review, based on references from websites, magazines, university platforms and academic books, from the SCIELO (*Scientific Electronic Library Online*) and Google Scholar platforms, based on the use of descriptors: use of oral contraceptives, adverse effects, venous

thrombosis and pharmacotherapeutic guidance; between 2013 and 2023, in Portuguese, Spanish and English. As an exclusion criterion, manuscripts unrelated to the subject, duplicates, in foreign languages and other search platforms, outside the study period, were disregarded. **Results:** It was found that the use of oral contraceptives requires special attention in their formulations as it is a medicine widely consumed by women. Even though it offers beneficial effects, it brings adverse effects that compromise women's metabolic health, and among these reactions is the development of venous thrombosis. Therefore, the pharmacist's precision in pharmacotherapeutic guidance regarding the undesirable effects of medications. **Conclusion:** The oral contraceptives analyzed are drugs widely used as contraception, being effective and efficient when used correctly, however, they pose a high risk for the development of venous thrombosis. Therefore, the participation of pharmacy professionals in contributing to society regarding the importance of recognizing the risks and complications in the use of these medications becomes essential.

Keywords: Oral Contraceptives. Risk factors. Venous Thrombosis. Pharmaceutical guidance.

1. INTRODUÇÃO

Os anticoncepcionais orais são medicamentos esteroidais empregados em mulheres desde a década de 1960. Atualmente são consumidos por mais de 214 milhões de usuárias por ano no mundo, e se destinam ao equilíbrio e reposição hormonal agindo no organismo feminino para manter os níveis de estrógeno e de progesterona nivelados, quando tais hormônios não são mais secretados pela hipófise e visam impedir a fecundação (OLIVEIRA, 2021).

Os efeitos dos anticoncepcionais são resultantes somente em mulheres, por serem contituidas de hormônios femininos (estrogênio e progesterona), se ingeridos por homens podem causar o aparecimento e

crescimento das mamas, depósito de gordura na região dos quadris, mudança na distribuição dos pêlos, alteração nos testículos e na qualidade do espermatozoide (OSTERKAMP, 2016).

O consumo de anticoncepcional deve ser avaliado e prescrito por um médico responsável, que define a via farmacoterapêutica a ser aplicada, e qual o tipo adequado de anticoncepcional a cada usuária, visto que existem diversos métodos contraceptivos (SILVA, 2017).

Desta maneira, o princípio ativo em ambos os anticoncepcionais está em liberar hormônios, e dentre seus efeitos colaterais está o surgimento da Trombose Venosa Profunda, isso porque tais medicamentos facilitam o processo de coagulação sanguínea, resultando na formação de trombos logo no primeiro ano de uso contínuo (TAVARES e FREITAS, 2014).

A trombose venosa, por sua vez, é uma patologia caracterizada pelo desenvolvimento de coágulos sanguíneos dentro da cavidade da veia ou artéria, principalmente de regiões periféricas como os membros inferiores. A formação de coágulos no sangue tem causas que partem de uma lesão endotelial, alterações do fluxo sanguíneo e a hipercoagulabilidade, em decorrência do número elevado de plaquetas, modificação funcional e alterações anticoagulantes em uma determinada região, podendo ser adquiridas pelo uso concomitante de anticoncepcionais orais (BRASILEIRO FILHO, 2013).

Com uma incidência mundial anual de 2/10.000 pessoas, o seu risco é mais elevado devido o uso das pílulas contraceptivas (a cada 10.000 usuárias/ano), que contribuem ativamente para a ocorrência de eventos trombóticos (MONTEIRO *et al.*, 2018).

Os dados epidemiológicos resultantes do consumo de anticoncepcionais orais apontam em geral que o surgimento da trombose venosa é a cada 60 casos/100.000 habitantes. Em relação à idade é frequente após os 40 anos de idade, no entanto entre 25 e 35 anos a incidência de trombose

venosa é cerca de 30 casos/100.000 habitantes ao ano, tendo como ponto característico sua pertinência no público feminino (SBACV, 2020).

Diante esta frequência, as medidas estratégicas aplicadas a intervenção farmacoterapêutica da trombose, incluem o uso de medicamentos antiplaquetários, anticoagulantes e trombolíticos, para interferirem nas etapas iniciais da formação e permanência do coágulo. No entanto, para o tratamento da trombose venosa são utilizados fármacos de classes dos anticoagulantes (COSTA *etal.*,2017).

Neste contexto, em meio a este cenário, eis que surge a seguinte questão: Qual a relação do uso dos anticoncepcionais orais de acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* uso de levonorgestrel + etinilestradiol como fatores de risco ao desenvolvimento da trombose venosa?

O estudo justifica-se pela necessidade de compreender e conhecer a relação do uso dos anticoncepcionais orais de acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* uso de levonorgestrel + etinilestradiol como fatores de risco ao desenvolvimento de eventos trombóticos venosos, promovendo disfunções vasculares e alterações de coagulação, evidenciando assim uma maior importância e atenção do profissional farmacêutico na orientação e acompanhamento farmacoterapêutico no uso racional do medicamento de maneira mais segura.

Diante disso, o estudo tem por objetivo compreender a relação do uso dos anticoncepcionais orais de acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* o uso de levonorgestrel + etinilestradiol como fatores de risco ao desenvolvimento da trombose venosa.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, referente aos principais assuntos abordados para destacar o uso do anticoncepcional oral de acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* o uso de levonorgestrel +

etinilestradiol como fatores de risco em relação ao desenvolvimento da trombose venosa. Conforme afirmam De Sousa *et al.* (2021) trata-se de um estudo exploratório, de natureza bibliográfica e pesquisa qualitativa, envolvendo uma revisão integrativa de publicações existentes, conforme as diretrizes disponíveis.

O levantamento e coleta de dados foram baseadas nas referências de sites, revistas, plataformas de universidades e livros acadêmicos, das plataformas SCIELO (*Biblioteca Eletrônica Científica Eletrônica Library Online*) e Google Acadêmico, partindo do uso dos descritores: uso de anticoncepcional oral, efeitos adversos, trombose venosa e orientação farmacoterapêutica; isolados e combinados, com base em manuscritos do período de 2013 e 2023.

Deste forma, foram inclusos artigos, monografias, teses, livros e pesquisas da internet catalogadas na íntegra de acesso livre, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, dentro do período estabelecido ao estudo, e que os objetivos, resumos e considerações finais se relacionaram ao tema da pesquisa.

Em relação aos critérios de exclusão, todos os manuscritos não relacionados ao assunto, duplicados, em línguas estrangeiras e outras plataformas de busca, fora do período ao estudo foram desconsiderados.

A análise dos manuscritos tiveram como foco os objetivos, resumos e considerações finais relacionados ao tema do artigo, ou semelhantes, para que ocorresse o desenvolvimento do estudo, foram abordados como fatores de comparação publicações no idioma português, inglês e espanhol, para uma análise mais elaborada do estudo. Os artigos pesquisados foram classificados por assuntos para a preparação dos respectivos objetivos do desenvolvimento da pesquisa.

Após a análise das publicações, estabeleceu-se por meio do fluxograma PRISMA (Figura 1), o processo de busca e seleção dos artigos desde o

princípio, resultando ao final em 20 publicações e 5 livros que compõem a parte textual deste estudo.

Figural. Fluxograma PRISMA para esta revisão integrativa.

Fonte: Os autores, 2023.

3. RESULTADOS

Dentre as 20 publicações e 5 livros selecionados, todos os manuscritos foram publicados no período de janeiro de 2013 a 2023. Em relação aos estudos selecionados foram selecionados 7 artigos principais para uma análise mais fidedigna, onde quanto ao ano temos 1 estudo do ano de 2013, 2017, 2018, 2019, 2022 e 2 artigos de 2021.

No Quadro 1, a seguir tem-se a compilação dos principais artigos selecionados destacando-se os autores, ano, título, periódico, objetivo e resultados para esta composição textual.

Quadro 1. Síntese dos principais artigos analisados na pesquisa.

Autor(es)/Ano	Título do estudo	Periódico	Objetivo	Resultados
Car do so et al., 2013.	<p>Profilaxia da Trombose Venosa Profunda e Tromboembolismo Pulmonar: Uma revisão bibliográfica.</p>	<p><i>Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research</i></p>	<p>Desenvolver uma revisão de literatura sobre a subutilização de profilaxia em pacientes com risco de tromboembolismo, por ser uma complicação de alta prevalência</p>	<p>A prevenção do tromboembolismo é um assunto de grande importância na prática diária dos cirurgiões. Muitas formas físicas e medicamentos podem ser usados. Observou-se que os médicos não aplicam adequadamente os protocolos de prevenção de TEV.</p>
Silva,	<p>Interações medicamentosas com</p>	<p><i>UNICA Cad</i></p>	<p>Promover o uso racional dessa classe terapêutica que é muito</p>	<p>Os contraceptivos hormonais são os métodos reversíveis mais utilizado pelas mulheres brasileiras (aproximadamente 25%) para planejamento familiar. É feita uma associação entre os hormônios estrogênios e progestogênios ou</p>

2017	contraceptivos hormonais orais.	<i>ernosAcadêmicos</i>	utilizada pela população.	medicamentos que contêm somente progestogênio. Um dos motivos para adesão ao uso de contraceptivos hormonais está relacionado aos benefícios que estes proporcionam.
Ca bra l et al., 2018	Prevalência dos efeitos colaterais pelo uso de anticoncepcionais orais em estudantes de medicina de uma instituição privada.	<i>Anais da Faculdade e Medicina de Olinda</i>	Investigar a prevalência dos efeitos colaterais do uso de anticoncepcionais oral em mulheres que estudam na Faculdade de Medicina de Olinda (FMO)	Foram observadas 35 (31,5%) acadêmicas que apresentaram efeitos colaterais. Destas, 29 (82,9%) apresentaram mais de um efeito colateral. Entre estes, os mais frequentes foram: cefaleia, retenção hídrica e ganho de peso.
Fer reir a et al.,	O uso da pílula anticoncepcional e as alterações	<i>Femina</i>	Analisar como a pílula anticoncepcional pode alterar as principais vias	Apesar de existirem recomendações que preconizam o uso de outros métodos contraceptivos e estudos que demonstram a satisfação feminina ao trocar os anticoncepcionais orais pelos métodos contraceptivos

2019	das principais vias metabólicas.		metabólicas femininas.	de longa duração (LARCs), a pílula ainda é a mais utilizada pelas mulheres.
Da Silva e Pinto, 2021	Atenção farmacêutica no uso de métodos contraceptivos: uma revisão narrativa.	<i>Research, Society and Development</i>	Discutir a atenção farmacêutica quanto ao uso de métodos contraceptivos.	A atenção farmacêutica nas orientações aos métodos contraceptivos deve começar averiguando o histórico de saúde da paciente, identificando condições ou características relacionadas à segurança do contraceptivo hormonal
Jur em a e Jur em a, 2021	Efeitos Colaterais a longo prazo associados ao uso de Anticoncepcionais Hormonais Orais.	<i>Reviews</i>	Delinear os efeitos colaterais relacionados ao uso contínuo e a longo prazo de anticoncepcionais hormonais orais.	Entre os resultados encontrados evidenciou-se que os anticoncepcionais hormonais orais podem acarretar danos maiores a saúde, como trombose, aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares, neoplasias, principalmente com o uso a longo prazo.
			Abordar	O estudo evidenciou que apesar de os

Sa nto s et al., 20 22	ANTICON CEPCION AIS HORMON AIS ORAIS: TEM RELAÇÃO COM A TROMBOS E?	<i>Visã oAca dêm ica</i>	através de uma revisão bibliográfica a relação entre o uso de anticoncepç onais orais combinados (ACO's) e a trombose.	anticoncepcionais serem substâncias valiosas na vida das mulheres, eles precisam de atenção ao serem utilizados já que também possuem efeitos adversos, dentre eles o mais severo, a trombose, e com isso é ressaltada a importância da atenção farmacêutica na orientação dos fármacos
---------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---

Fonte: Os autores, 2023.

Conforme os dados obtidos, os estudos citados demonstram que no geral, os anticoncepcionais hormonais orais, apesar das recomendações de uso de outros métodos contraceptivos, são o principal método de escolha no planejamento familiar utilizado pelas mulheres, com ou sem comorbidades, e uma das razões para o uso consistente destes contraceptivos hormonais tem a ver com os benefícios de ação prolongada que eles proporcionam (SILVA, 2017; FERREIRA *et al.*, 2019).

Em outra análise, com 35 estudantes universitárias foram observadas a presença de efeitos colaterais. Sendo que destas, 29 apresentaram mais de um efeito colateral, como: dores de cabeça, retenção de líquidos e ganho de peso. Assim, os anticoncepcionais hormonais orais apresentam outros riscos à saúde, como o aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares, tumores, e a trombose venosa, uma patologia sem regime de profilaxia e comum na prática diária dos cirurgiões, especialmente pelo uso prolongado dos contraceptivos (CABRAL *et al.*, 2018; JUREMA e JUREMA, 2021; CARDOSO *et al.*, 2013).

Observa-se nas pesquisas que os anticoncepcionais são substâncias importantes na vida das mulheres. Porém, eles precisam ser usados com

cautela, pois também podem produzir efeitos adversos, inclusive as formas mais graves de trombose venosa, destacando a importância dos serviços farmacêuticos na orientação medicamentosa, em investigar o histórico de saúde do paciente e identificar condições ou características relevantes para a segurança dos contraceptivos hormonais ao fornecer orientações sobre métodos contraceptivos, assim como aos medicamentos acetato de clormadinona + etinilestradiol e levonorgestrel + etinilestradiol (SANTOS *et al.*, 2022; DA SILVA e PINTO, 2021).

4. DISCUSSÃO

FARMACOLOGIA DOS ANTICONCEPCIONAIS ORAIS ACETATO DE CLORMADINONA + ETINILESTRADIOL *VERSUS* LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL

No que tange a farmacologia dos anticoncepcionais orais analisados, Silva (2017) e Ferreira *et al.* (2019) definem que tais medicamentos por serem muito consumidos pelo público feminino, e devido a constante necessidade e alto consumo, requerem uma análise minuciosa no teor de suas substâncias que compõem a pílula anticoncepcional em suas formulações (Figura 2) como do acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* levonorgestrel + etinilestradiol, que podem desencadear uma série de alterações das vias metabólicas femininas.

Figura 2. Estrutura do Acetato De Clormadinona + Etinilestradiol. *versus* Levonorgestrel + Etinilestradiol.

Nota: Em **A**(Acetato De Clormadinona + Etinilestradiol) e em **B**(Levonorgestrel + Etinilestradiol).

Fonte: Katzung e Vanderah (2022).

Em concordância com Hee *et al.*, (2013) os contraceptivos orais acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* levonorgestrel + etinilestradiol, possuem três mecanismos de ação, como: inibir a ovulação; o desenvolvimento endometrial impedindo que óvulos fertilizados se implantem na parede endometrial; e secretar muco cervical mais espesso.

Nesse sentido, Finotti (2015) descreve que os relativos contraceptivos orais possuem como mecanismo de ação a promoção da inibição do pico do hormônio luteinizante (LH), responsável pela ovulação e também atuam dificultando a concepção, como a mudança do muco cervical, que torna mais trabalhoso a ascensão dos espermatozoides, a diminuição dos movimentos das trompas e a modificação inadequada do endométrio.

Em vista disso, observa-se por meio da comparação entre os medicamentos Acetato de Clormadinona + Etinilestradiol *versus* Levonorgestrel + Etinilestradiol, que ambos exigem uma atenção na análise de suas substâncias por atuarem diretamente na liberação e produção de hormônios femininos, principalmente com relação a resposta terapêutica dos efeitos esperados e adversos que ocorrem devido ao uso constante, para determinar suas respectivas efetividades.

EFEITOS COLATERAIS DOS ANTICONCEPCIONAIS ORAIS EM RELAÇÃO A TROMBOSE VENOSA NA MULHER

No que diz respeito, aos efeitos colaterais ao uso de contraceptivos orais acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* levonorgestrel + etinilestradiol, e em conformidade com Maia (2015), os contraceptivos trazem uma série de benefícios a mulher, pois reduzem o fluxo menstrual, a intensidade das cólicas, podem ser via terapêutica no tratamento de

cistos e, prevenir gravidez indesejada, aumentando assim a probabilidade de planejamento familiar. Entretanto, o uso continuado pode trazer efeitos adversos indesejaváveis, sendo necessário acompanhamento profissional durante o consumo destes medicamentos (MAIA, 2015).

Contudo, Jurema e Jurema (2021) e Cabral *et al.*, (2018) citam que o uso prolongado destes medicamentos pode promover além dos efeitos benéficos, o surgimento de efeitos colaterais relacionados a disfunção da pressão arterial, problemas cardiovasculares, trombose venosa e até neoplasia, aumentando assim a prevalência destes eventos adversos devido a fatores de risco, como: tabagismo, histórico familiar, obesidade, idade, tempo de uso e correlação entre a dose destes medicamentos nas usuárias em potencial.

De acordo com Simões *et al.*, (2015) evidenciam-se outros riscos que os medicamentos acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* levonorgestrel + etinilestradiol representam para a saúde da mulher, como a redução dos níveis séricos de zinco, afetando a sua distribuição, resultando em pico de massa óssea inferior ao normal nestas usuárias a longo prazo.

Nos trabalhos de Santos *et al.* (2022), Cardoso *et al.* (2013) e Da Silva e Pinto (2021) observa-se que a prescrição para o uso dos medicamentos acetato de clormadinona + etinilestradiol *versus* levonorgestrel + etinilestradiol combinados ou em monoterapia propiciam o desencadeamento da doença tromboembólica venosa, devido a presença da substância progestagênio e por gerar resistência às proteínas C-reativas, que são os anticoagulantes naturais do organismo.

Diante isto, o contraceptivo comprovado cientificamente que menos favorece o efeito colateral de distúrbio vascular por trombose venosa, sendo reação muito rara ($\geq 1/10.000$ e $< 1/1000$), justificável devido ao baixo teor de progestagênio em sua composição é o fármaco acetato de clormadinona + etinilestradiol.

Logo, o fármaco levonorgestrel + etinilestradiol tende a promover maior risco de eventos trombolíticos profundos, pois o levonorgestrel é a forma sintética do progestagênio, sendo reação rara, porém frequente em usuárias no primeiro ano de uso, levando em consideração a idade, a predisposição genética, se fez imobilização prolongada, se é fumante, se possui hipertensão ou problemas cardiovasculares. Nota-se, a necessidade destes contraceptivos receberem uma atenção farmacêutica direcionada ao uso racional de maneira segura.

Dessa forma, os contraceptivos analisados são fatores de risco aos quadros evolutivos de formação de coágulos por trombos por serem constituídos de hormônios sintéticos como o estrogênio endógeno bioativo e progesterona, afetando a saúde vascular da mulher com ou sem predisposição a varizes.

IMPORTÂNCIA FARMACOTERAPÊUTICA NO USO DOS MEDICAMENTOS ACETATO DE CLORMADINONA + ETINILESTRADIOL VERSUS LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL

De acordo com Brasil (2014), registra-se que os profissionais farmacêuticos estão autorizados a prescrever medicamentos nos limites legais de sua qualificação e registro no Conselho Federal de Farmácia em sua jurisdição. Documentando terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relacionadas ao atendimento de pacientes que realizam o uso de medicamentos, como os anticoncepcionais orais, destinados a promover, proteger e restaurar a saúde e prevenir doenças e outros problemas de saúde da população.

A assistência farmacêutica para mulheres que utilizam os anticoncepcionais orais, equivale-se a um modelo complementar de práticas que incluem atitudes, valores éticos e compromisso com a prevenção, promoção e restauração da saúde integrada à equipe de saúde. Estas interações entre as terapias medicamentosas do medicamentos acetato de clormadinona + etinilestradiol

*versus*levonorgestrel + etinilestradiol, tem por objetivo alcançar resultados claros e mensuráveis, visando a qualidade de vida destas usuárias (CORREA *etal.*,2022).

Neste sentido, Bueno *etal.*,(2018) afirma que mesmo diante a ampla utilização destes anticoncepcionais orais por mulheres, se faz necessário uma maior participação do profissional farmacêutico no ato da liberação quanto a orientação do uso destes medicamentos, pois ainda se observa um conhecimento deficiente quanto aos efeitos adversos, precauções e contraindicações destes fármacos, propiciando riscos de desenvolvimento de trombose venosa nestas usuárias.

Para tanto, em concordância com Araújo *etal.*,(2019) o farmacêutico tem uma função importante e igualmente reconhecida, que vai além da venda de medicamentos. O exercício profissional do farmacêutico clarifica o conhecimento sobre os efeitos e contraindicações destes medicamentos. Pois, com orientação correta no tratamento individualizado, a paciente receberá as informações pertinentes do medicamento, com orientações sobre posologia e uso, evitando assim efeitos indesejáveis do medicação.

Em consonância com os estudos explanados, o profissional farmacêutico possui as habilidades necessárias para realizar a condução farmacoterapêutica de contraceptivos orais, como os respectivos medicamentos Acetato de Clormadinona + Etinilestradiol *versus*Levonorgestrel + Etinilestradiol, desde o período inicial do consumo destes medicamentos, conduzindo as usuárias para além dos efeitos benéficos a uma atenção dedicada quanto aos efeitos colaterais que podem desencadear disfunções de aspectos funcionais no organismo de cada mulher.

Mediante as informações apuradas, verificam-se sob ponto de concordância, que os anticoncepcionais orais são a principal via de escolha como método contraceptivo ao publico feminino, e que

produzem efeitos benéficos que não se restringem apenas no planejamento familiar, mas que atuam diretamente na produção hormonal por serem constituintes de substâncias sintéticas similares aos hormônios naturais do organismo da mulher. Sendo preciso a atuação da assistência farmacêutica na orientação quanto ao consumo diário destes medicamentos, para esclarecer as usuárias sob os efeitos esperados e os efeitos adversos que os mesmos produzem reações indesejáveis devido a ingestão destes fármacos.

Apesar do recorte deste estudo abordar os medicamentos Acetato de Clormadinona + Etinilestradiol *versus* Levonorgestrel + Etinilestradiol como fármacos fatores de risco ao desenvolvimento da trombose venosa, coexiste um ponto de discordância. Na literatura, vê-se que não são os únicos medicamentos, mas que existem outros anticoncepcionais orais de consumo contínuo que podem propiciar a trombose venosa em suas formas mais graves, sendo variável pelas singularidades de cada usuária, de forma independente da sua posologia e dosagens terapêuticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a importância do tema, torna-se necessário após profundos estudos por meio da revisão bibliográfica evidenciar e compreender a relação do uso dos anticoncepcionais orais de Acetato de Clormadinona + Etinilestradiol *versus* uso de Levonorgestrel + Etinilestradiol como fatores de risco ao desenvolvimento da trombose venosa.

Os anticoncepcionais orais analisados são fármacos bastante empregados na forma de contracepção, sendo eficazes e eficientes quando utilizados de forma correta. Em contrapartida, possuem efeitos adversos que causam efeitos de múltiplas vertentes, como alterações do fluxo sanguíneo e a hipercoagulabilidade, propiciando o desenvolvimento da trombose venosa.

De modo geral, a relação do uso dos anticoncepcionais orais de Acetato de Clormadinona + Etinilestradiol *versus* uso de Levonorgestrel + Etinilestradiol possuem risco para o desenvolvimento da trombose venosa, sobretudo em usuárias com predisposição genética, sendo um fator facilitador para a ocorrência de eventos trombóticos.

Desse modo, a utilização desses medicamentos deve ser feita de forma racional e por indicação médica, visto que a venda desses medicamentos é feita sem prescrição. Dessa forma, torna-se essencial a participação do profissional farmacêutico na liberação e orientação farmacoterapêutica do medicamento, em vistas a fornecer todo o conhecimento necessário a paciente sobre os efeitos esperados e colaterais do uso destes anticoncepcionais.

Uma grande contribuição desta revisão é aprofundar-se no vasto conhecimento e fatos relatados sobre a importância do farmacêutico neste tema pouco discutido em relação aos fármacos analisados, pois a intervenção deste profissional poderá contribuir a sociedade quanto a importância de reconhecer os riscos da medicação e suas possíveis complicações.

Desta forma, sugere-se mais aprofundamentos científicos sobre o tema, pois evidências científicas demonstram que o consumo das formulações combinadas apresentadas neste estudo favorecem o risco de trombose venosa. Esta revisão bibliográfica sugere que mais estudos futuros sejam feitos relacionando os anticoncepcionais a trombose venosa, e aos medicamentos contraceptivos existentes e nos próximos a serem lançados no mercado farmacêutico.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. P. F. de; ASSIS, M. M. de. Efeitos colaterais e alterações fisiológicas relacionadas ao uso contínuo de anticoncepcionais hormonais orais. **Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde**, v. 5, n. 5, p. 85-93, 2017.

ARAUJO, C. E. P.; TESCAROLLO, I. L.; ANTÔNIO, M. A. **Farmácia clínica e atenção farmacêutica** [recurso eletrônico] – Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. 236p.

BRASIL, Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 596, de 21 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. **Diário Oficial da União, Brasília, DF**, v. 25, p. 99, 2014.

BRASILEIRO FILHO, G. **Patologia Geral**. Guanabara Koogan. 5ª ed. 2013. 476p.

BUENO, A. R.; CARVALHO, W. S. de; SILVA, T. L. da. OS ANTICONCEPCIONAIS ORAIS COMO FATORES DE RISCO PARA A TROMBOSE. In: **Anais do I Congresso Regional da Indústria Farmacêutica**(1): Anápolis, GO, 2018.

CABRAL, N. M. M. D. et al. Prevalência dos efeitos colaterais pelo uso de anticoncepcionais orais em estudantes de medicina de uma instituição privada. **Anais da Faculdade de Medicina de Olinda**, v. 1, n. 2, p. 28-34, 2018.

CARDOSO, G. S.; SCHAKOFSKI, T. D.; BERSANI-AMADO, L. E. PROFILAXIA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. **Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research**, v. 5, n. 2, 2013.

CORREA, A. R. L. et al. Efeito da pílula anticoncepcional na diminuição do desejo sexual em mulheres Effect of the contraceptive pill on the reduction of sexual desire in women. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 3, p. 03, 2022.

COSTA, B. A. et al. **Risco de trombose associado à terapia dos anticoncepcionais hormonais**: uma revisão de literatura. 76f. Monografia,

Curso de Graduação em Farmácia, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa – PB, 2017.

DA SILVA, A. K. R.; PINTO, R. R. Atenção farmacêutica no uso de métodos contraceptivos: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e122101623365-e122101623365, 2021.

DE SOUSA, A. S.; DE OLIVEIRA, G. S.; ALVES, L. H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 43, 2021.

FERREIRA, L. F.; D'AVILA, A. M. F. C.; SAFATLE, G. C. B. O uso da pílula anticoncepcional e as alterações das principais vias metabólicas. **Femina**, v. 47, n. 7, p. 426-432, 2019.

FINOTTI, M. **Manual de anticoncepção**. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2015.143p.

HEE, L.; KETTNER, L. O.; VEJTORP, M. Continuous use of oral contraceptives: an overview of effects and side-effects. **Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica**, v. 92, n. 2, p. 125-136, 2013.

JUREMA, K. K. C.; JUREMA, H. C. Efeitos Colaterais a longo prazo associados ao uso de Anticoncepcionais Hormonais Orais. **Revista Cereus**, v. 13, n. 2, p. 124-135, 2021.

KATZUNG, B. G.; VANDERAH, T. W. **Farmacologia básica e clínica**. Artmed Editora, 2022.

MAIA, H. O. Trombose venosa profunda num membro superior em mulher a fazer anticoncepcional oral e com trombofilia hereditária–Factor V Leiden. **Revista portuguesa de medicina geral e familiar**, v. 31, n. 2, p. 121-4, 2015.

MONTEIRO, B. I. R.; SANTOS, M. A.; HEINEN, R. C. Associação entre o uso de anticoncepcionais orais e o surgimento de eventos trombóticos. **Revista**

Saúde Física& Mental, v.6, n.1, p. 41-58, 2018.

OLIVEIRA, L. A. de. **Os impactos sociais e de saúde do anticoncepcional hormonal oral na vida da mulher**. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso, Curso Bacharel em Farmácia, Instituto de Ciência Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Diadema – SP, 2021.

OSTERKAMP, E. E. **O que acontece se o homem tomar pílula anticoncepcional ?**. Revista Super Interessante, 2016. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/o-que-acontece-se-o-homem-tomar-pilula-anticoncepcional>>. Acesso em: 10 ago 2023.

SANTOS, A. P. D.; MARCELO DEL OLMO, S. A. T. O.; SATO, R. M. S. Anticoncepcionais hormonais orais: Tem relação com a trombose?. **Visão Acadêmica**, v. 23, n. 3, 2022.

SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular). **Estimativa SBACV**, 2020. Disponível em: <<https://sbacv.org.br/imprensa/estimativas/#:~:text=TROMBOSE%20VENOSA%20PROFUNDA,não%20há%20predileção%20por%20sexo.>>. Acesso em: 10 ago 2023.

SILVA, J. E. et al. A relação entre o uso de anticoncepcionais orais e a ocorrência de trombose. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 9, n. 1, p. 383-398, 2017.

SILVA, Natália Cristina Sousa et al. Interações medicamentosas com contraceptivos hormonais orais. **ÚNICA Cadernos Acadêmicos**, v. 3, n. 1, 2017.

SIMÕES, T. M. R.; ZAPATA, C. L. V.; DONANGELO, C. M. Influência de contraceptivos hormonais sobre indicadores de homeostase de zinco e de turnover ósseo em mulheres adultas jovens. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 37, p. 402-410, 2015.

TAVARES, P. F.; FREITAS, G. Anticoncepcional oral associado ao risco de trombose venosa profunda. **Brazilian journal of Surgery and Clinical Research**, v.9, n.3, p. 73-77, 2014.

¹ Graduanda do curso de Farmácia. E-mail: karolinepinto1@gmail.com

² Graduando do curso de Farmácia. E-mail: victoor.s.soares@gmail.com

³ Prof. Esp. Orientador do curso de Farmácia. E-mail: omeromartins.farma@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!